

CLAVES PARA UNA TÉCNICA DE ESTRUCTURA COREOGRÁFICA

CARMEN GIMÉNEZ MORTE

Licenciada en Historia del Arte y titulada en Danza Contemporánea y Clásica

Esta comunicación es un resumen del trabajo de investigación becado por el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana y por Teatres de la Generalitat Valenciana en mayo de 1999. Vaya mi agradecimiento para ese centro y mi felicitación por el hecho de que las instituciones públicas comiencen a preocuparse por la investigación en danza.

A-Problemas metodológicos

Si la danza es un arte, ¿por qué no seguir las pautas generales para el estudio de cualquier obra de arte? La danza junto con la música, el cine y el teatro, se inscriben en el terreno de las artes temporales, caracterizadas por la dificultad en definir su objeto material. Comencemos a la inversa, es decir, si el objeto artístico en las artes plásticas es un objeto material muy concreto (el cuadro, la escultura, el edificio ...), ¿cuál es el objeto material de las artes temporales? La respuesta a esta cuestión será el inicio de la investigación.

En primer lugar, habría que considerar el espectáculo en sí, a la representación, el objeto material del arte de la danza. Esto significa que no nos interesaremos por la poética coreográfica, sino que partiremos de la obra acabada, puesta ya en escena. Así pues, este trabajo de investigación no va a ser un estudio o análisis del movimiento, ni del día a día de la construcción de la coreografía, ni vamos a tener en cuenta las intenciones del autor.

En segundo lugar, se trata de considerar a la puesta en escena como una unidad. Dicha unidad será la obra, que se compondrá, o no, de varias partes que se intentaran definir y ordenar entre ellas, dividiéndose en actos, escenas y cuadros. Estas partes podrían establecer algunos criterios de descripción de cualquier estructura o composición coreográfica, independientemente de su forma y orden, del argumento y de la técnica de danza utilizada.

Este planteamiento de entender por objeto material la puesta en escena acarrea una serie de problemas metodológicos. Por ejemplo, sería necesario plantearse si una representación cualquiera es totalmente diferente al "original" si se utiliza otra música, o decorados diferentes, o incluso en el caso de que permanecieran idénticas la música y la narración, pero la coreografía fuese otra. Un ejemplo de este problema sería tomar como original el ballet *Giselle*, típicamente romántico, que a mediados del siglo XX fue reelaborado por Mats Ek. Este coreógrafo cambió totalmente la coreografía y el lugar donde transcurría la acción, utilizando vestuarios y escenografía que no tenían nada que ver con la pieza titulada *Giselle* del XIX, aunque conservando alguna similitud en el argumento.

Estos problemas metodológicos van más allá si en una reposición fiel al original, —con los mismos movimientos del montaje inicial, que utilizase la misma música, los mismos decorados, vestuario, luces, argumento ...—, pero que se representase en otro lugar, ¿estaríamos hablando de la misma coreografía ideada en un principio por el coreógrafo? ¿Percebiríamos la misma obra de arte, el mismo objeto material? La respuesta es "no", ya que hay un ele-

CLAVES PARA UNA TÉCNICA DE ESTRUCTURA COREOGRÁFICA

CARMEN GIMÉNEZ MORTE

Licenciada en Historia del Arte y titulada en Danza Contemporánea y Clásica

Esta comunicación es un resumen del trabajo de investigación becado por el Centro Coreográfico de la Comunidad Valenciana y por Teatros de la Generalitat Valenciana en mayo de 1999. Vaya mi agradecimiento para ese centro y mi felicitación por el hecho de que las instituciones públicas comiencen a preocuparse por la investigación en danza.

A-Problemas metodológicos

Si la danza es un arte, ¿por qué no seguir las pautas generales para el estudio de cualquier obra de arte? La danza junto con la música, el cine y el teatro, se inscriben en el terreno de las artes temporales, caracterizadas por la dificultad en definir su objeto material. Comencemos a la inversa, es decir, si el objeto artístico en las artes plásticas es un objeto material muy concreto (el cuadro, la escultura, el edificio ...), ¿cuál es el objeto material de las artes temporales? La respuesta a esta cuestión será el inicio de la investigación.

En primer lugar, habría que considerar el espectáculo en sí, a la representación, el objeto material del arte de la danza. Esto significa que no nos interesaremos por la poética coreográfica, sino que partiremos de la obra acabada, puesta ya en escena. Así pues, este trabajo de investigación no va a ser un estudio o análisis del movimiento, ni del día a día de la construcción de la coreografía, ni vamos a tener en cuenta las intenciones del autor.

En segundo lugar, se trata de considerar a la puesta en escena como una unidad. Dicha unidad será la obra, que se compondrá, o no, de varias partes que se intentaran definir y ordenar entre ellas, dividiéndose en actos, escenas y cuadros. Estas partes podrían establecer algunos criterios de descripción de cualquier estructura o composición coreográfica, independientemente de su forma y orden, del argumento y de la técnica de danza utilizada.

Este planteamiento de entender por objeto material la puesta en escena acarrea una serie de problemas metodológicos. Por ejemplo, sería necesario plantearse si una representación cualquiera es totalmente diferente al "original" si se utiliza otra música, o decorados diferentes, o incluso en el caso de que permanecieran idénticas la música y la narración, pero la coreografía fuese otra. Un ejemplo de este problema sería tomar como original el ballet *Giselle*, típicamente romántico, que a mediados del siglo XX fue reelaborado por Mats Ek. Este coreógrafo cambió totalmente la coreografía y el lugar donde transcurría la acción, utilizando vestuarios y escenografía que no tenían nada que ver con la pieza titulada *Giselle* del XIX, aunque conservando alguna similitud en el argumento.

Estos problemas metodológicos van más allá si se trata de una reposición fiel al original, —con los mismos movimientos del montaje inicial, que utilizase la misma música, los mismos decorados, vestuarios, luces, argumento ...—, pero que se representase en otro lugar, ¿estaríamos hablando de la misma coreografía ideada en un principio por el coreógrafo? ¿Percebiríamos la misma obra de arte, el mismo objeto material? La respuesta es "no", ya que hay un e

mento indispensable en la obra coreográfica que cambia en cada una de las representaciones: el tiempo.

La percepción estética de una pieza de danza no está basada solamente en el movimiento, ya que otros elementos que conforman el espectáculo como la escenografía, la iluminación o la música, son importantes para conseguir esa "percepción estética" de conjunto que produce una representación de danza. Habría que destacar, también, que se han creado coreografías sin música, sin vestuario, sin ninguna clase de apoyo escenográfico o de iluminación, en un intento de liberar a la danza de las otras artes que tradicionalmente le han acompañado. Por ellos, vamos a tener en cuenta estas otras partes de la representación, además del movimiento, para tratar de establecer las claves de un modelo de estudio de la estructura coreográfica.

B- Campo del estudio

Se tomó como referencia las coreografías realizadas dentro del Festival Dansa València que se celebra anualmente desde 1988 en el mes de febrero y que se dedica en su totalidad a la danza de creación dentro de las técnicas de danza contemporánea.

En el mes concedido a esta investigación no se puede hacer un estudio de los 233 espectáculos que se han podido ver en los primeros diez años del festival Dansa València, por ello se hizo una selección de diez piezas para realizar el trabajo sobre ellas. Esta selección se basa en los criterios que se desprenden del estudio estadístico realizado, que dió porcentualmente los siguientes resultados:

• En cuanto a la procedencia de las coreografías:

- 4 coreografías procedentes de Cataluña
- 3 coreografías procedentes de la Comunidad Valenciana
- 1 o 2 coreografías procedentes de la Comunidad de Madrid
- Menos de 1 coreografía procedente de Andalucía o País Vasco

• En cuanto a la duración de cada pieza:

- Aproximadamente la mitad tiene una duración de 60 minutos
- Aproximadamente un treinta y cinco por cien oscila entre los diez y veinte minutos de duración
- Aproximadamente un diez por cien oscila entre treinta y cuarenta y cinco minutos de duración

• En cuanto al género de los coreógrafos/as

- Un 44 por cien está firmada por mujeres
- Un 39 por cien por hombres
- Un 17 por cien por dos personas de diferente género

• Autoría colectiva o no de la coreografía

- Un 21 por cien es colectiva
- Un 79 por cien es individual o realizada por un máximo de dos personas que firman con su nombre y apellidos

• Por el número de críticas del espectáculo:

- Con una crítica el 41 por cien de las piezas
- Con dos críticas el 27 por cien
- Con tres críticas el 13 por cien
- Con cuatro críticas el 10 por cien
- Con cinco críticas el 5 por cien
- Con más de cinco críticas el 4 por cien

• Por la coreografía de grupos de bailarines o solos:

- Sin datos un cinco por cien
- Un veinte por cien son solos
- Un setenta y cinco por cien son grupos

A la vista de estos resultados habría que seleccionar diez trabajos coreográficos que reunieran los siguientes requisitos:

- a - 4 catalanes, 3 valencianos, 2 madrileños, 1 andalúz o 1 vasco
- b - 4 coreografiados por mujeres, 3 por hombres y dos por dos o más personas
- c - Cinco con una duración aproximada de sesenta minutos, tres entre diez y veinte minutos, y dos de más de veinte minutos y menos de cuarenta y cinco.
- d - dos con más de cuatro críticas
- e - dos solos

Siguiendo estos criterios y atendiendo a las posibilidades que ofrece el Centro de Documentación de Teatres de la Generalitat Valenciana, sito en el edificio del Rialto, se elabora el siguiente cuadro:

TÍTULO DE LA COREOGRAFÍA	COMPAÑÍA	DURACIÓN DE LA PIEZA	AÑO EN DANSA VALÈNCIA	AUTORÍA POR GÉNERO	COMUNIDAD AUTÓNOMA	NÚMERO DE CRÍTICAS
Socorro! Glorial	La Ribot	10'	1992	Mujer	Madrid	
Borgia Imperante	Ananda Dansa	60'	1993	Mujer	Valencia-na	
Años guardando un gesto	10 & 10	30'	1994	Mujer	Madrid	
El jardiner	Cesc Gelabet - Lydia Azzo-pardi	+ 60'	1994	Ambos	Cataluña	
Iris	Vicente Sáez	60'	1994	Hombre	Valenciana	+4
La mirada de Bubal	Mal Pelo	20'	1994	Ambos	Cataluña	
Otepel	Danat Dansa	60'	1995	Ambos	Cataluña	+4
Spitbri-des	Sol Picó	12'	1995	Mujer	Valenciana	
Bolero	Nats Nus	60'	1995	Ambos	Cataluña	
Cuando me des un respiro	Damián Muñoz	14'	1996	Hom-bre	País Vasco	

C- Conclusiones

a- El tiempo es uno de los primeros factores que nos ayudan a realizar esta diferenciación. Así, aparecen tres clases de piezas coreográficas según su duración:

- Cortas. - Alrededor de 15 m.
- Medianas. - Alrededor de 30 m.
- Largas. - Alrededor de 60 m.

b- La división en dos o tres actos, (tradicionalmente unida a los ballets románticos y de repertorio, herencia del teatro clásico y de éste a la Opera-ballet), es una estructura ya olvidada en la danza contemporánea. Es destacable que no hay separación por actos pues las divisiones de lugar y espacio diferentes no se dan.

En cambio, el concepto de "escena" permanece, pero con algunos cambios, ya que en la danza de este siglo suelen ser los cambios de iluminación los que marcan el paso de una escena a otra. Si a la vez se produce un cambio en el vestuario y la escenografía, y se producen unos instantes de oscuro total, podemos perfectamente establecer los criterios para separar una escena con otra.

Dentro de cada escena podemos hallar lo que llamo "cuadros", cuya división se caracteriza por un cambio en algunos de estos ingredientes: en el número de bailarines, en la música, en la iluminación, en las entradas y salidas del escenario.

c- En cuanto a la composición se pueden diferenciar dos estructuras:

- sola escena (A)
- División en escenas (A;B;C;D)

d- Si entendemos a la danza como un arte total com-

puesto por varias artes, coreografía, interpretación, música, escenografía, vestuario la primacía de cualquiera de ellas con respecto a la danza marcará las fronteras sobre lo que puede ser considerado tradicionalmente como baile, y las puestas en escena que para algunos entrarían dentro de las competencias de la performance, de un teatro corporal, o de otras manifestaciones artísticas muy diversas. Por estas razones, las dos estructuras citadas más arriba, a su vez, se subdividirían en varias categorías atendiendo a unas características determinadas:

- La estructura modelo serían 3 escenas con 3 cuadros cada una de ellas, con una duración de más o menos tres minutos de media, es decir, -A,B,C. Pero en esta composición en escenas, hay muchas variaciones, como pueden ser las siguientes:

- A, B, A+B, C
- A,B,C,A
- A,B,A,B
- A,B,A
- Prólogo, A, B, C
- ...

- A. 1 sola escena dependiendo de la importancia de la interpretación, de la utilización coreográfica de objetos, del texto, de la escenografía...

e - No hay una relación directa entre la estructura de la composición de la pieza y su duración temporal. repiten los dos esquemas, tanto si se trata de cortas, medianas o largas.

f - La música y la escenografía son las dos artes tradicionalmente han estado más unidas a la danza contemporánea